

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов..... 189 Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
	Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari 192 Abdimo'minova Dildora Oybekovna	
	Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli..... 196 Alimova Gulchehra Qobilovna	
	Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni 199 Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi	
	Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi 204 G'iyasova Nargiza Yunus qizi	
	Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash 208 Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi	
	Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish 212 Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
	Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches 216 Muxammedova Nafisa Kamolovna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari 221 Raxmatova Hamida Ismatillo qizi	
	Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari..... 225 Ruziyeva Orzigul Ilyosovna	
	XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari..... 228 Quvonov Sardor Zokirovich	
	Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari..... 231 Soatova Rayxona Sadriddin qizi	
	Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari 234 To'rabekov Farxod Sanakulovich	
	Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari 238 Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li	
	Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari..... 242 Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi	
	Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка 246 Виктория Мамаджанова	
	Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки 250 Умаров Азиз Авазович	

AUTIZM SPEKTRIDA BUZILISH ANIQLANGAN BOLALARNING IJTIMOIY HAYOTDAGI O'RNI

Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi
Nizomiy Nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Psixologiya" kafedrası dotsenti v.b. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada autizm sindromli bolalarning psixologik jihatdan taraqqiy etishi hamda ularni maxsus terapiyalar yordamida xulq-atvoridagi kamchiliklarni bartaraf etish usullari keltirib o'tilgan. Autizmning asosiy belgisi reallikni qabul qilishning buzilishidir. Autizmga chalingan bola tashqi olam bilan aloqani uzadi, uni hayotga qaytarish esa psixolog, psixiatr, defektolog kabi mutaxassislarning vazifasidir.

Kalit so'zlar: autizm, stereotip, sindrom, kasallik, yolg'izlik, exolaliya, psixolog, defektolog metodi, terapiya, korreksiya.

Abstract: This article discusses the psychological development of children with autism syndrome and ways to eliminate their behavioral deficits with the help of special therapy. The main symptom of autism is a violation of the perception of reality. A child with autism loses contact with the outside world, and bringing them back to life is the task of specialists such as psychologists, psychiatrists, and speech pathologists.

Key words: autism, stereotype, syndrome, disease, loneliness, echolalia, psychologist, defectologist method, therapy, correction.

Аннотация: В данной статье упоминается психологическое развитие детей с синдромом аутизма и пути устранения их поведенческих дефицитов с помощью специальной терапии. Основным признаком аутизма является нарушение восприятия действительности. Ребенок с аутизмом теряет контакт с окружающим миром, и вернуть его к жизни – задача таких специалистов, как психологи, психиатры, дефектологи.

Ключевые слова: аутизм, стереотип, синдром, болезнь, одиночество, эхолалия, психолог, метод дефектолога, терапия, коррекция.

KIRISH

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2-aprel sanasi autizm sindromi haqidagi ma'lumotlarni xalqaro miqyosda ommalashtirish kuni sifatida belgilangan. 2008-yildan beri bu kunda autizmning erta tashxislanishi, autist bolalarning davolanishiga yordam ko'rsatish, jamiyatni mazkur sindrom haqida boxabar qilish masalalariga e'tibor qaratiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda dunyoda 10 milliondan ziyod bolaga autizm tashxisi qo'yilgan. Har yili bu ko'rsatkich 11 foizga ortib bormoqda. Ya'ni, o'tgan asrning 90-yillarida har 5000 nafar boladan bittasiga autizm tashxisi qo'yilgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich har 50 bolaga to'g'ri kelmoqda.

Hozirgi vaqtda bolalik autizmi psixikaning rivojlanishidagi buzilishning alohida turi sifatida qaraladi. Autizm sindromli barcha bolalarda muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarning rivojlanishi buzilgan bo'ladi va bu holat rivojlanishdan orqada qolishga, o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda. Ular uchun umumiy xususiyat affektiv muammolar va dinamik o'zgaruvchan muhit bilan faol munosabatlarni o'rnatishdagi qiyinchiliklar bo'lib, ular atrof-muhitdagi doimiylikni saqlashga bo'lgan munosabatini va o'z xatti-harakatlarining stereotipini belgilaydi.

Shu bilan birga, bunday bolalar, shu jumladan, maktab yoshidagilar soni juda xilma-xildir. Shu munosabat bilan hozirgi vaqtda tobora ko'proq odamlar autizm haqida emas, balki autizm spektrining buzilishi "chiziqlari" haqida gapirishmoqda.

Bugungi kunga qadar autizmning sabablari haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Shu bilan birga, genetik va neyrofiziologik anomaliyalar autizm rivojlanishining faqat zaruriy sharti bo'lishi ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi. Tashqi omillar, masalan, atrof-muhit sharoitlari, yuqumli kasalliklar, zaif immunitet, erta tug'ilish va boshqalar autizmning rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin, degan farazlar ham hali o'z isbotini topmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

U yoki bu tarzda autizimli odamlarga duch kelgan har birimiz ularning xatti-harakati va muloqotining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratganmiz. E'tibor bering, autizm juda xilma-xildir. "Agar siz bitta autizimli odamni bilsangiz, demak, siz faqat bitta autizimli odamni bilasiz", degan gapni eshitganmisiz? Bu to'g'ri. Rivojlanishning umumiy turidagi autizm tashqi tomondan juda boshqacha shakllarni oladi. U aqliy rivojlanishi past bo'lgan chuqur sozlangan nutqsiz bolani ham, yorqin "kattalar" nutqiga ega bo'lgan va bilimning erta va mavhum sohalari bo'yicha tanlangan iqtidorli bolalarni ham o'z ichiga oladi. Psixologlar buzilgan rivojlanishning namoyon bo'lishini umumlashtirib, yetakchi belgilarni quyidagicha tasniflaganlar: ijtimoiy o'zaro ta'sirning buzilishi, boshqa odamlarning his-tuyg'ulariga reaksiyaning yo'qligi, ijtimoiy vaziyatning o'zgarishi; aloqa buzilishlari (aloqa qilmaslik, odam bilan suhbatni boshlashga urinishda hissiy reaksiyaning yo'qligi, o'ziga qaratilgan nutq); nutqni rivojlantirishning bir turi (nutqning to'liq yo'qligidan tortib, "kattalar" nutqi, nutqni ifoda etishning yetarli darajada moslashuvchan emasligi, intonatsiyadan foydalanishning buzilishi, atipik tovushlardan foydalanish, nutqda yig'lash); barcha turdagi kontaktlar uchun periferik ko'rishni qo'llash (autistik ko'zlarga qaramaydi, "orqali" yoki yon tomondan qaramaydi); qoliplash, xatti-harakatlarning takrorlanishi; kundalik hayotda qat'iy bir marta va umuman tartibga moyillik, bu tartibdagi o'zgarishlarga og'riqli munosabat; cheklangan doiradagi manfaatlar (yuqori ixtisoslashgan, ustun manfaatlar); funksional bo'lmagan xarakterdagi marosimlarga bog'lanish (sanalar, marshrutlar, jadvallar bilan mashg'ullik); oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, kiyim-kechak, o'yinchoqlar, mashg'ulotlar tanlashda buzilishlar va selektivlik; o'z-o'zini himoya qilish tuyg'usining buzilishi; qo'rquv, uyqu buzilishi, g'azab va tajovuzkorlik portlashlari. Shunday qilib, autizm asosiy simptomlar uchligi – muloqot, ijtimoiy o'zaro ta'sir va stereotipik xatti-harakatlarning buzilishi, shuningdek, boshqa rivojlanish buzilishlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ixtiyoriy xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi kunga kelib ko'plab pedagog-psixologlarni birgina muammo qiynamoqda: autizm sindromli bolalarga ta'lim berishda qaysi usullardan foydalanish kerak va ularning samaradorligi haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu savol nafaqat ota-onalarni, balki ushbu toifadagi bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchilarni ham qiziqtiradi.

Bugungi kunda autizm sindromli bolalar bilan ishlashda turli xil yondashuvlar mavjud. Amaliy xulq-atvor tahlili (ABA) yoki amaliy xulq-atvor tahlili ("kuzatilgan xatti-harakatlar", stimuly-javob nazariyasi) eng keng tarqalgan va autizimli shaxslarga insoniy nuqtai nazardan qizg'in muhokama qilinyotgan usullardan biridir. Ushbu yondashuv ijtimoiy ahamiyatga asoslangan holda inson xatti-harakatlarining o'zgarishiga olib keladigan muhit omillariga ta'sirni rejalashtirish, qo'llash va baholashni o'z ichiga oladi. Ushbu usul tavsiya etiladigan shaxslar toifalariga og'ir autizm, og'ir aqliy zaiflik va Daun sindromi bo'lganlar kiradi. ABAning asosiy maqsadi – o'rganish va ijtimoiy o'zaro ta'sirga xalaqit beradigan istalmagan xatti-harakatlarni kamaytirish va ijobiy xulq-atvorni oshirishdir. Boshqacha aytganda, bu "ijobiy mustahkamlash" va "xulq-atvorni funktsional baholash" strategiyasidir.

Autizimli bolalarning oilalari talab qiladigan yana bir yondashuv Ayres sensorli integratsiya (ASI), ya'ni Jan Ayresning hissiy integratsiya usulidir. Ushbu usulning mohiyati boshqa odamlar bilan adekvat munosabatlarni o'rnatish, kundalik hayotda obyektlar bilan o'zaro ta'sir qilishning turli usullarini o'zlashtirish uchun barcha hissiy tizimlarning o'zaro ta'sirini tashkil etishdan iborat.

TEACH usuli yoki tuzilmaviy o'qitish hozirda dunyoda ma'lum va keng qo'llaniladi. Quyidagi tuzilish turlarini o'z ichiga oladi: jismoniy tashkilot, jadval – kundalik jadval, ish jarayonini tashkil etish – ish tizimi. Ushbu ishning maqsadi bolalarga uy-ro'zg'or ko'nikmalarini o'rgatish va autizimli bolalarni ijtimoiylashtirishdir. Texnikaning afzalliklari shundan iboratki, cheklangan makonda bolaning nazorat qilinishiga erishish qobiliyati mavjud bo'lib, ota-onalarni ishga 100% jalb qilish zarurati yo'q. Bu usul eng og'ir va rivojlanish buzilishlari ko'p bo'lgan bolalar uchun javob beradi. Ushbu texnikaning asosiy elementlari vizual jadval, taklif qilingan tadbirlar asosida xonani rayonlashtirish, shovqin va stimulyatsiyani minimallashtirishdan iborat. Bu defektologlar ishida keng qo'llaniladi.

Autizm spektrining buzilishini tuzatishga zamonaviy hissiy-semantik yondashuv rus psixologlari (K. S. Lebedinskaya, O. S. Nikolskaya, E. R. Baenskaya, M. M. Liebling va boshqalar) tomonidan ishlab chiqilgan. U autizmdagi ruhiy disontogeneznning o'ziga xos xususiyatlarini ochib beradigan tadqiqotlarga asoslanadi. U gumanistik ildizlarga ega bo'lib, defektologlar tomonidan autizm bilan kasallangan bolalar bilan ishlashda faol qo'llaniladi. Ma'lumki, autizmda ruhiy rivojlanish buzilishlarining xususiyati uning bola psixikasining barcha sohalariga tarqalishi, affektiv va kognitiv rivojlanishga ta'sir etishi bilan bog'liq. Affektiv soha insonning o'zi va tashqi dunyo bilan munosabatlarni rivojlantirishga rahbarlik qiluvchi ma'nolar tizimi sifatida qaraladi. Autizmda esa bu ma'nolar tizimi ko'proq himoya tizimiga o'xshaydi va bu bolaning aqliy rivojlanishida buzilishlarni keltirib chiqaradi.

Bunday bolaga dunyo bilan munosabatlarda yanada faol va konstruktiv pozitsiyani shakllantirishga yordam berish uchun uning rivojlanishini normallashtirish mumkin emas, ammo hissiy-semantik yondashuv ishlab chiqiladi va qo'llaniladi. Semantik yondashuvning afzalligi shundaki, uning asosiy vazifasi bolaning individual ta'sirchan tajribasini to'plash va mazmunli tartibga solish bo'lib, bu atrof-muhit bilan faol va farqlangan munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Hissiy, chunki bolaga yordam berishning asosiy vositasi birgalikda yashash va nima bo'layotganini hissiy tushunishdir.

Hissiy aloqani o'rnatish qiyinligiga qaramay, autizmli bolalarda bunga bo'lgan ehtiyoj mavjud. Autizmga xos aqliy rivojlanish buzilishlarini tushungan holda, ushbu vazifani mutaxassis juda ishonchli hal qilishi mumkin.

Autizmli bola bilan hissiy aloqa usuli, agar u uchun mavjud bo'lgan aloqani tashkil qilish parametrlarini hisobga olgan holda o'rnatilsagina, kafolatlanadi. Bu parametrlar masofa, davomiylik, ritm, intensivlik va shakl kabi jihatlarni, shuningdek, jalb qilingan taassurotlarning hissiy modalligini o'z ichiga oladi. Birinchi bosqichda barqaror va takrorlanadigan aloqalar mutaxassisning bolani egallagan yoqimli taassurotlarga qo'shilishi, bolaning odatiy zavqini o'z hissiy reaksiyasi bilan bo'lishish va mustahkamlash asosida shakllanadi. Ushbu usulning maqsadi bolaga umumiy zavq va manfaatdorlik tajribasini berish, uning muloqotga bo'lgan ehtiyojini rivojlantirish va mustahkamlanadigan birgalikdagi umumiy tajribaga jalb qilishdan iboratdir.

Hissiy yuqumli kasallik bolani ruhiyatini ko'tarishga imkon beradi. Bu unga noqulayliklarga dosh berishni osonlashtiradi, aloqalarda faollikni oshiradi, taqlidni rag'batlantiradi va odatdagi yoqimli taassurotlarga rang-baranglik qo'shish imkoniyatlarini yaratadi. Kattalar boshidanoq hissiy ma'noga ega bo'lgan umumiy zavqli faoliyatda birlashadi. Bu ularga doimiy, takrorlanuvchi o'zaro ta'sir epizodlarini o'z ichiga olgan o'yinga aylantirish imkonini beradi.

Ushbu epizodlar bola tomonidan afzal ko'rilgan yoqimli hissiy stimulyatsiya asosida shakllanadi va rivojlanadi. Shu bilan birga, ular haqiqiy hayotning tanish va yoqimli daqiqalarini o'ynash sifatida qabul qilinadi. Ushbu epizodlar orqali bolaning kundalik hayotiy tajribasi yangilanadi, ijobiy tushuniladi va mazmunli ravishda tashkil etiladi. Bu esa uning atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarining yanada faol va murakkab shakllarini rivojlantirishga asos va yordam bo'ladi.

Bola tomonidan himoyalangan hayot stereotipi asta-sekin mazmunli tarzda boyitiladi va farqlanadi, kamroq jizzaki bo'ladi. Natijada, bu oddiy va farovon uy hayotining mazmunli yo'lga yaqinlashadi. Uning dunyo tasviri yanada uyg'un va yashashga yaroqli holga keladi.

Bu doimiy va uzoq muddatli ish. U maxsus sinflarda, qo'shma o'yinda, rasm chizishda, o'qishda, multfilmlar va filmlarni tomosha qilishda amalga oshiriladi. Mashg'ulotlarning maqsadi o'yin yoki vizual faoliyatni rivojlantirish emas, balki bolaga shunchaki taassurotlarni "tashqariga chiqarish" imkoniyatini bermaslikdir. Bu, birinchi navbatda, bola bilan muloqot bo'lib, u juda boshqacha asosda tashkil etilishi mumkin. Uning maqsadi bir xil, uy hayotida, bolalar bog'chasida, sayrda, hayvonot bog'ida, sirkda, klinikada qabulda va hokazolarda sodir bo'lgan voqealarni birgalikda tushunishdan iborat.

Xuddi shu ish bolaning qarindoshlari yelkasiga tushadi: kundalik hayotning birgalikdagi hayotida, hissiy sharhlar yordamida ular bola uchun sodir bo'layotgan voqealar taassurotlarini mazmunli tashkil qiladi.

Bu, shuningdek, bolalar bog'chasida va maktabda bolaga hamroh bo'lgan tarbiyachining asosiy vazifasi sifatida qaraladi. Ijobiy tajribani to'plash bolaga individual hayotning yanada faol va murakkab shakllarini o'zlashtirishga bosqichma-bosqich yordam berish imkoniyatini ochadi. To'siqsiz, balki uni dunyo bilan bog'laydigan selektivlikni rivojlantirishda, vahima qo'ymaslik va kutilmagan to'siqni yengib o'tish mumkin deb hisoblash qobiliyatiga erishishda namoyon bo'ladi. Bu, ya'ni, hal qilinadigan vazifaning sharti sifatida vaziyatlar bilan suhbatga kirishishda boshqa odamning hissiy bahosiga e'tibor berishda ham namoyon bo'ladi.

Birgalikda yashash va boshdan kechirishda kattalar autizm sindromli bolaga yordam beradilar. U his qilgan noqulaylik yoki qo'rquvni yengishga yordam beradi va agar kerak bo'lsa, yoqimsiz, qo'rqinchli taassurotning hissiy ma'nosini o'zgartiradilar. Bunday bolaning affektiv rivojlanishini normallashtirishdagi har bir muvaffaqiyatli qadam bizga uning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida yordam berish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Chunki bolaning aqliy funksiyalarining rivojlanishi yaqin odam bilan faol muloqot qilish uchun haqiqiy talablar bilan tashkil etila boshlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nima uchun autizm darajasi 1990-yillardan beri doimiy ravishda oshib borayotgani haqida ko'p munozaralar bo'ldi. Buning sabablaridan biri 1994-yilda diagnostika nomenklaturasining o'zgarishi bilan bog'liq. O'sha paytda autizmning diagnostik mezonlari ilgari "spektrda" hisoblanmagan bolalarni ham qamrab oldi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, diagnostika mezonlarining o'zgarishiga qaramay, autizm spektrining buzilishi tashxisi qo'yilgan holatlar soni kutilganidan ancha yuqori (Jonson va Myers, 2007). Ko'pgina tadqiqotchilar dunyo bo'ylab autizm holatlarining ko'payishi genetik va atrof-muhit omillarining kombinatsiyasi bilan bog'liq deb hisoblashadi. Tadqiqotchilar autizm sabablari haqida oilalar uchun javob izlash uchun astoydil ishlamoqda.

Bu butun mamlakat bo'ylab 1:59 bolalarga ta'sir qiladi (Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari). Bu dunyoning barcha madaniyatlarida uchraydi va irqi, ijtimoiy-iqtisodiy holati, ota-onalarning ma'lumoti yoki boshqa demografik o'zgaruvchilarga qarab kamsitmaydi (Wong, Hui va Li, 2004; Howlin & Asgarian, 1999). O'g'il bolalarda qizlarga qaraganda deyarli to'rt baravar ko'proq uchraydi. Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning taxminan 10 foizida aniqlanishi mumkin bo'lgan genetik yoki xromosoma kasalliklari (ya'ni, mott X yoki tuberous skleroz) mavjud. Hozirda uning ma'lum sababi yoki davosi yo'q.

Autizmning tarqalishi turli mamlakatlarda sezilarli darajada farq qiladi, ammo rivojlangan mamlakatlarda odatda yuqoriroq deb qabul qilinadi. Dunyo miqyosida autizm taxminan 168 million bola va kattalarga ta'sir qiladi deb ishoniladi, ammo bu raqam ancha yuqori, chunki mavjud resurslar va xabardorlikning etishmasligi tufayli ko'plab holatlar aniqlanmagan. Bundan tashqari, barcha autizimli odamlarning uchdan bir qismi diagnostika va davolanish imkoniyati cheklangan yoki umuman mavjud bo'lmagan past va o'rta daromadli mamlakatlarda yashaydi. Shu sababli, global tarqalishning haqiqiy darajasi deyarli noma'lum bo'lib qolmoqda, ammo shuni tan olish mumkinki, bu ko'rsatkichlar butun dunyo bo'ylab tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda va autizm spektrida buzilish aniqlanganlarning barchasi geografik joylashuvi yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatidan qat'iy nazar, to'g'ri parvarish qilinishini ta'minlash uchun ko'proq ish qilish kerak. Autizmning tarqalishi ham vaqt o'tishi bilan o'zgarib, butun dunyo bo'ylab so'nggi bir necha o'n yilliklarda sezilarli darajada oshdi. Misol uchun, Qo'shma Shtatlarda autizm tarqalishi 2000- yilda 150 boladan 1 tadan 2018- yilda 44 boladan 1 tagacha oshdi. Autizm darajasining bunday o'sishining sabablari to'liq aniq emas, ammo tashxisning yaxshilanishi, xabardorlikni oshirish va diagnostika mezonlarining o'zgarishi yordam beruvchi omillar deb hisoblanadi. Autizm darajasining oshishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan genetik, ekologik va boshqa omillarning mumkin bo'lgan roli bo'yicha tadqiqotlar davom etmoqda.

Dunyoda autizm darajasi eng yuqori bo'lgan o'nta mamlakat Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Yaponiya, AQSh, Niderlandiya, Irlandiya, Bruney, Kanada, Singapur va Andorradir. Ro'yxatning boshida Buyuk Britaniya joylashgan bo'lib, uning 100 ming kishiga 700,07 ko'rsatkichi har qanday mamlakatda qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. 100 ming kishiga 661,85 ko'rsatkich bilan Shvetsiya, ikkinchi o'rinda esa Yaponiya 604,72 ga teng.

Amerika Qo'shma Shtatlari, shuningdek, autizm darajasi 100 ming kishiga 603,38, Niderlandiya esa 100 ming kishiga 591,54 ni tashkil qiladi. Ushbu guruhning orqasida Irlandiya va Bruney joylashgan bo'lib, ikkalasi ham 100 ming kishiga mos ravishda 583,69 va 572,01 to'g'ri keladi. Ulardan keyin Kanada 100 ming kishiga 565,85 autizm darajasi bilan keyingi o'rinda turadi, Singapur va Andorra esa 100 ming kishiga 547,02 autizm darajasi bilan o'ninchi o'rinni egallab turibdi. Buyuk Britaniya dunyodagi eng yuqori autizm darajasiga ega bo'lgan mamlakat bo'lib, uning tarqalishi 100 ming kishiga 700,07 ni tashkil qiladi. Buyuk Britaniya autizm bilan yashovchi odamlarni tushunish va ularga g'amxo'rlik qilishda ajoyib yutuqlarga erishdi, ammo hali ko'p ish qilish kerak. Masalan, Buyuk Britaniyadagi Autizm Alyansining so'nggi hisobotida autizimli kattalarning faqat uchdan bir qismi mahalliy hokimiyat tomonidan biron bir mazmunli yordam yoki xizmatlar olishini taklif qildi. Bundan tashqari, erta aralashuv va spektrdagi bolalar uchun maxsus xizmatlardan foydalanish imkoniyati yo'q.

Ta'limni ta'minlash nuqtai nazaridan, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, autizimli bolalarning yarmidan ko'pi beshta yaxshi GCSEga erishmasdan maktabni tark etadi. Bu raqamlar autizm haqida tushunchaga qo'shimcha sarmoya kiritish va sinf ichida va tashqarisida qo'llab-quvvatlash zarurligini ko'rsatadi.

Dunyoda autizm darajasi eng past bo'lgan o'nta davlat: Tayvan, Shimoliy Koreya, Tunis, Liviya, Suriya, Turkiya, Marokash, Shimoliy Mariana orollari, Hindiston va Tailand. Ushbu mamlakatlarning har birida autizmning global tarqalish darajasi 100 ming kishiga 300 yoki undan kam. Tayvan dunyodagi eng past autizm darajasiga ega – har 100 ming kishiga 199. Shimoliy Koreya 100 ming kishiga 251,67 autizm darajasi bilan yaqindan orqada. Tunis uchinchi o'rinda, autizm darajasi biroz yuqoriroq, har 100 ming kishiga 284,45. Liviya, Suriya, Turkiya, Marokash, Shimoliy Mariana orollari, Hindiston va Tailandda autizm darajasi har 100 ming kishiga 285,55 yoki undan yuqori. Tayvan autizmning kam tarqalishi bo'yicha dunyoda etakchi hisoblanadi, chunki u dunyodagi eng past ko'rsatkichga ega – har 100 ming kishiga 199. Tayvan darajasi va boshqalar o'rtasidagi keskin farqni mamlakatning autizm spektrining buzilishi (ASD) bo'lgan shaxslarni erta aniqlash, tashxis qo'yish va aralashuvga bo'lgan qat'iy sodiqligi bilan bog'lash mumkin. 2015-yilda barcha maktabgacha yoshdagi bolalar uchun muntazam rivojlanish skrininglarini talab qiladigan qonunchilik joriy etilganidan beri Tayvan autizmning tarqalish ko'rsatkichlarining sezilarli darajada kamayganini ko'rdi. Ushbu tashabbus, boshqa dalillarga asoslangan aralashuvlar qatorida, Tayvanga ASD bilan yashovchi odamlar va ularning oilalari uchun hayot sifati eng yuqori bo'lgan mamlakatlardan biriga aylanish yo'lini ochishga yordam berdi.

Bu yo'nalishda O'zbekistonda autizm sindromi har 100 ming boladan 384 tasida uchraydi. O'zbekiston dunyo mamlakatlari ichida 78-pog'onada qayd etilgan. Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi hozirgi kunda autist bolalarga bepul xizmat ko'rsatayotgan asosiy davlat muassasasi hisoblanadi. 2004-yilda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tashkil qilingan bu markazda surunkali kasalliklar, nogironlik, psixofiziologik rivojlanishning buzilishi mavjud bo'lgan bolalarga yordam ko'rsatiladi. Uning qamrovi juda keng bo'lib, autizm uning

bir tarmog'i, xolos. U yerda massaj, basseyn, davolovchi gimnastika mashg'ulotlari, logoped, psixolog, defektolog yordami yo'lga qo'yilgan. Davolanuvchilar umumiy tibbiy ko'rikdan ham o'tishlari mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, autizmli bolaning har bir ota-onasi uning keyingi ijtimoiylashuvi istiqbollari bo'lgan nuqtai nazaridan kelib chiqib, uni tarbiyalash va rivojlantirish usullari va metodlarini mustaqil ravishda tanlash huquqiga ega. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, autizmli har bir bola o'z qiziqishlari, sevimli mashg'ulotlari, iste'dodlari, ko'nikmalari, qiyinchiliklari va imkoniyatlariga ega bo'lgan "Shaxs"-dir, shuning uchun bolaga zarar bermaslik, uning rivojlanishiga to'sqinlik qilmaslik juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Манелис Н. Г., Волгина Н. Н., Никитина Ю. В. и др. Организация работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра: Методическое пособие. Москва: ФРЦ ФГБОУ ВПО МГППУ, 2017. 94 с. ISBN 978-5-94051-164-9.
2. Морозов С. А. К вопросу о коморбидности при расстройствах аутистического спектра // Аутизм и нарушения развития. 2018. Т. 16. № 2. С. 3–8. DOI:10.17759/autdd.2018160201.
3. Морозов С. А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра: учебно-методическое пособие. Москва, 2015. 540 с. ISBN 978-5-9907171-8-3.
4. Zeidan J et al. Global prevalence of autism: A systematic review update. Autism Research, 2022 March.
5. Maisonneuve H., Floret D. Wakefield's affair: 12 years of uncertainty whereas no link between autism and MMR vaccine has been proved. Presse Med. 2012 Sep. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22748860/>
6. Григоренко Е. Расстройства аутистического спектра. Лаборатория междисциплинарных исследований развития человека Санкт-Петербургского государственного университета. Москва, 2018.
7. Houston R., Frith U. Autism in History: The Case of Hugh Blair of Borgue. 2000.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.